

Avaliação do desempenho térmico de painéis de concreto leve com gradação funcional

OLIVEIRA, Marina Rodrigues de Souza¹; LIMA, Paulo Roberto Lopes²; SANTOS, Geraldo José Belmonte dos²

¹ Programa de Pós-Graduação em Engenharia Civil e Ambiental (PPGECEA)

² Universidade Estadual de Feira de Santana/PPGECEA

✉ belmonte@uefs.br

Resumo

O setor da construção civil enfrenta desafios crescentes relacionados à eficiência energética e à redução de impactos ambientais, o que tem estimulado o desenvolvimento de materiais inovadores com melhor desempenho térmico. Nesse contexto, este trabalho tem como objetivo avaliar, experimental e numericamente, o desempenho térmico de painéis de Concreto Leve com Gradação Funcional (CLGF), produzidos em cinco camadas simétricas com diferentes teores de poliestireno expandido (EPS) reciclado em substituição ao agregado graúdo. O painel é constituído por faces externas de concreto com 0 % EPS, camadas intermediárias com concreto e 50 % EPS e núcleo de concreto com 100 % EPS. A justificativa do estudo reside no potencial da gradação funcional para combinar desempenhos térmico e mecânico, superando limitações de concretos homogêneos. A metodologia experimental consistiu na realização de ensaios térmicos em regime transiente, ao longo de 24 horas, envolvendo etapas de aquecimento, manutenção e resfriamento, com monitoramento contínuo das temperaturas nas câmaras quente e fria e nas faces dos painéis. Os resultados obtidos foram comparados com concretos de referência e concretos leves homogêneos contendo 50 % e 100 % de EPS. Verificou-se que o CLGF apresentou maior diferença de temperatura entre as faces e menor transferência de calor em relação ao concreto convencional, evidenciando desempenho térmico superior mesmo com faces externas de concreto de referência. Os resultados demonstram que a gradação funcional é uma estratégia eficaz para aprimorar

o desempenho térmico de painéis cimentícios, permitindo o desenvolvimento de materiais avançados para a construção sustentável.

Palavras-chave: Concreto leve, Gradação funcional, Desempenho térmico.

1. Introdução

Os Materiais com Gradação Funcional (Functionally Graded Materials – FGM), diferentemente dos compósitos convencionais, apresentam variação espacial contínua de propriedades, resultante da transição gradual entre seus constituintes. Essa característica permite otimizar simultaneamente os comportamentos térmico e mecânico dos sistemas, promovendo maior compatibilidade entre as fases do compósito e reduzindo descontinuidades responsáveis por concentrações de tensões e perdas localizadas de resistência [1–3].

Embora tradicionalmente aplicados em metais, cerâmicas e polímeros, os FGM vêm sendo progressivamente incorporados a painéis de materiais cimentícios no contexto da construção civil. Essa abordagem apresenta potencial para o desenvolvimento de concretos com propriedades térmicas otimizadas, especialmente diante da crescente demanda por edificações energeticamente eficientes. A variação da composição ao longo da seção dos painéis possibilita combinar resistência estrutural em regiões críticas e maior isolamento térmico em zonas estratégicas, controlando a condutividade e a resistência térmica efetiva do elemento e melhorando o desempenho sob gradientes térmicos elevados [4–6].

Apesar dos avanços nas pesquisas em FGM, a maioria dos estudos concentra-se em modelagens analíticas e numéricas, havendo ainda limitada investigação experimental voltada ao desempenho térmico de concretos com gradação funcional. Estudos recentes indicam viabilidade estrutural e ganhos de sustentabilidade com materiais alternativos em camadas, mas poucos analisam de forma sistemática a otimização térmica desses sistemas [6-9].

Paralelamente, o concreto leve tem se consolidado como alternativa relevante tanto para a redução do peso próprio das estruturas quanto para a melhoria do desempenho térmico das edificações. Materiais de menor densidade tendem a apresentar menor condutividade térmica, reduzindo a transferência de calor através dos elementos

construtivos. A associação entre concreto leve e gradação funcional permite, portanto, atender simultaneamente a requisitos estruturais e térmicos [10-12].

A eficiência energética das edificações tornou-se prioridade diante do aquecimento global e do aumento dos custos energéticos [13]. Sistemas com maior capacidade de isolamento térmico reduzem a demanda por climatização artificial, promovendo menor consumo de energia e emissões de carbono. Nesse contexto, o desenvolvimento de concretos com desempenho térmico aprimorado representa estratégia importante para a construção sustentável.

Entre os agregados leves artificiais, o Poliestireno Expandido (EPS) destaca-se por sua baixa massa específica e reduzida condutividade térmica, tornando-se alternativa eficiente para melhoria do isolamento térmico do concreto. Sua disponibilidade e possibilidade de reciclagem reforçam seu interesse ambiental, já que o material não se decompõe naturalmente e ocupa grande volume em aterros sanitários [14-18].

A incorporação de EPS reduz significativamente a densidade e a condutividade térmica do concreto. Entretanto, também provoca redução da resistência à compressão e aumento da porosidade, podendo comprometer a durabilidade. Assim, a simples adição de EPS pode não garantir viabilidade estrutural em elementos portantes [19-25].

Nesse cenário, a gradação funcional apresenta-se como alternativa promissora para equilibrar desempenho térmico e resistência mecânica. Ao concentrar maiores teores de EPS em regiões menos solicitadas e manter concreto convencional nas zonas críticas, torna-se possível otimizar leveza, isolamento térmico e capacidade resistente. Essa estratégia permite explorar o potencial térmico do EPS sem comprometer o desempenho estrutural global.

Diante da lacuna quanto à avaliação experimental do comportamento térmico de concretos leves com gradação funcional, esta pesquisa propõe o desenvolvimento de um concreto leve em camadas com diferentes percentuais de EPS reciclado em substituição ao agregado graúdo. O estudo analisa a viabilidade térmica do sistema, investigando sua capacidade de reduzir a transferência de calor associada à manutenção de propriedades mecânicas adequadas. Adicionalmente ao estudo experimental, desenvolveu-se um modelo numérico unidimensional de condução de calor transiente, baseado no método das diferenças finitas e considerando o painel como um sistema multicamadas, visando

estimar, a partir dos dados experimentais, os parâmetros térmicos (condutividade e calor específico) dos painéis. Os parâmetros estimados mostraram-se fisicamente consistentes e permitiram reproduzir com boa precisão as curvas experimentais de temperatura.

2. Programa experimental

O programa experimental foi dividido nas seguintes etapas: caracterização dos materiais, dosagem, produção de concreto leve com gradação funcional e execução dos ensaios normalizados.

2.1 Materiais

Os materiais que constituem os concretos produzidos estão discriminados a seguir:

1. CP V- ARI (massa específica $3,06 \text{ g/cm}^3$ e início de pega 3 horas);
2. Areia lavada quartzosa muito grossa (AM1) (módulo de finura 2,93, absorção de água 0,8 % e massa específica seca $2,55 \text{ g/cm}^3$);
3. Areia média quartzosa (AM2) (módulo de finura 1,76, absorção de água 0,2 % e massa específica seca $2,59 \text{ g/cm}^3$);
4. Agregado graúdo natural (pedra britada, Dimensão Máxima Característica (DMC) 9,5 mm, módulo de finura 5,82, absorção de água 0,94 % e massa específica seca $2,38 \text{ g/cm}^3$);
5. Água proveniente da rede de abastecimento público;
6. Pigmento em pó vermelho a base de Óxido de Ferro (Fe_2O_3) (inorgânico e com densidade aparente de 0,0007 a $0,0011 \text{ g/cm}^3$, indicado pelo fabricante);
7. EPS reciclado (DMC 19 mm, módulo de finura 5,83, teor de umidade total 0,42 % e massa específica seca $0,014 \text{ g/cm}^3$).

O cimento utilizado nessa pesquisa foi o CPV-ARI, escolhido por ser o mais usual na produção de elementos pré-fabricados. Utilizou-se uma composição de 30 % de AM1 e 70 % de AM2 a fim de formar um agregado miúdo com uma melhor distribuição granulométrica. A DMC do agregado miúdo obtido foi de 2,36 mm, e o módulo de finura de 2,11.

O EPS reciclado foi adquirido na forma triturada, conforme a Figura 1, sendo realizado apenas peneiramento para se obter a fração graúda, visto que a substituição foi em relação ao agregado graúdo. Durante a realização do ensaio, a fim de obter a massa seca

do material, adotou-se uma temperatura regulada em (60 ± 5) °C, pois a temperatura máxima suportada pelo EPS sem prejudicar as suas propriedades é próxima a 85 °C. Aos 105 °C, existe a possibilidade de degradação [26].

Figura 1 - EPS reciclado.

Devido a leveza do EPS reciclado foi necessário adaptar o ensaio de massa específica seca, utilizando uma tela de pequeno diâmetro a fim de garantir a imersão total do EPS, entretanto, não foi possível obter a massa imersa devido ao princípio de Arquimedes. Assim, obteve-se o volume deslocado de água quando a amostra foi imersa, que corresponde ao volume do EPS reciclado incluindo os poros permeáveis.

2.2 Dosagem

Adotou-se o método de dosagem IBRACON [27] que consistem em produzir, no mínimo, três traços a fim de traçar o diagrama de dosagem, relacionando a resistência à compressão, relação água/cimento (a/c), teor de agregados secos (m) e consumo de cimento (Cc). A consistência foi definida em (100 ± 20) mm visando um lançamento convencional. Adotou-se classe de agressividade II, com limite de 0,60 para a relação água/cimento e consumo de cimento superior a 280 kg/m^3 .

As proporções das diferentes misturas estão apresentadas na Tabela 1. Foram produzidos concretos com substituição do agregado graúdo por EPS reciclado em 0 %, 50 % e 100 %. Os traços dos materiais foram considerados em massa, com a parcela de EPS inserida em volume.

Preparação do concreto

A preparação de materiais, mistura, fabricação e cura de corpos de prova baseou-se na norma ASTM C192 [28]. A trabalhabilidade do concreto no estado fresco foi avaliada de

acordo com a ASTM C143 [29]. O ensaio de resistência à compressão, realizado aos 28 dias, baseou-se na norma ASTM C39 [30], e os ensaios de densidade, absorção e vazios em concreto endurecido seguiram de acordo com a norma ASTM C642 [31]. A partir dos resultados obtidos foi possível traçar o diagrama de dosagem do método IBRACON, como apresentado na Figura 2.

Tabela 1 - Dados da dosagem.

Tipo de Concreto	Traço Unitário	α (%)	a/c	H (%)	AM1	AM2	p
100% EPS	R - 1:3,5	43	0,45	10,01	0,28	0,65	2,57
	I - 1:5,0		0,53	8,87	0,47	1,11	3,42
	P - 1:6,5		0,70	9,29	0,67	1,56	4,28
50% EPS	R - 1:3,5	43	0,41	9,04	0,28	0,65	2,57
	I - 1:5,0		0,52	8,65	0,47	1,11	3,42
	P - 1:6,5		0,66	8,86	0,67	1,56	4,28
0% EPS	R - 1:3,5	47	0,43	9,48	0,33	0,78	2,39
	I - 1:5,0		0,56	9,28	0,55	1,27	3,18
	P - 1:6,5		0,70	9,36	0,76	1,77	3,98

Nota: α – teor ideal de argamassa; H - Relação água/materiais secos; p – agregado graúdo.

O CLGF foi produzido visando uma resistência à compressão mínima de 15 MPa e uma espessura de 100 mm. A sua produção foi realizada em cinco camadas, sendo as duas camadas externas formadas de concreto 0 % EPS (camada 1 e 5), seguido das camadas intermediárias de concreto leve 50 % EPS (camada 2 e 4), e do núcleo de concreto leve 100 % EPS (camada 3), conforme o modelo apresentado na Figura 3. Optou-se por camadas externas constituída de concreto 0 % EPS pensando na durabilidade e resistência final do CLGF. A gradação funcional foi aproximada inicialmente por camadas por facilidade construtiva, podendo, a depender dos resultados, aumentar o número de camadas de transição, visando a redução das discontinuidades.

Figura 2 - Diagrama de dosagem.

Figura 3 - Configuração do CLGF.

2.3 Concreto leve com gradação funcional (CLGF)

Considerou-se que por ser em camadas, a resistência à compressão do CLGF seria a soma da resistência a compressão de cada uma dessas camadas, considerando a sua área de contribuição, conforme a: Equação 1.

$$F_{CLGF} = \sum (\sigma_i \times A_i) \quad 1$$

onde, F_{CLGF} = resistência à compressão do CLGF (MPa); σ = resistência à compressão da camada (MPa); A = área de contribuição da camada (cm²).

Dessa forma, ajustou-se a espessura e a resistência à compressão que cada camada deveria ter a fim de obter a resistência à compressão do CLGF. A partir da resistência à compressão definida para cada camada e utilizando o diagrama de dosagem dos concretos, determinou-se os traços para cada teor de EPS, conforme apresentado na Tabela 2.

Tabela 2 - Dados das camadas do concreto leve com gradação funcional.

Número da camada	Tipo de concreto	Espessura (mm)	Largura (mm)	Fck (MPa)	a/c (kg/kg)	m (kg/kg)	Cc (kg/m ³)
1	0 % EPS	12	400	34,67	0,58	5,15	359
2	50 % EPS	16	400	14,00	0,63	6,25	337
3	100 % EPS	44	400	5,00	0,59	5,36	373
4	50 % EPS	16	400	14,00	0,63	6,25	337
5	0 % EPS	12	400	34,67	0,58	5,15	359

Moldagem do CLGF

Duas placas prismáticas de (420 x 420 x 100) mm foram moldadas com o CLGF e com cada um dos tipos de concreto utilizados, a fim de analisar o desempenho de cada camada individualmente.

O concreto 50 % EPS foi produzido com o incremento de um pigmento em pó vermelho, com o intuito de melhorar a visualização da interface entre as camadas e a possibilidade de mistura dos materiais [32], na proporção de 2 % em relação a quantidade de cimento, conforme indica o fabricante.

A moldagem ocorreu toda no estado fresco e as camadas foram espalhadas de forma sequencial, respeitando o tempo de enrijecimento inicial do concreto, conforme a Figura 4. A cada camada espalhada foi realizada uma vibração mecânica, durante 40 segundos. Durante a cura inicial, de 48 horas, os corpos de prova ficaram cobertos com tampa de

acrílico e manta úmida. Após a desmoldagem, os corpos de prova permaneceram em cura úmida por imersão em solução de hidróxido de cálcio, até completar os 28 dias.

Figura 4 - Sequência de moldagem do CLGF.

O primeiro ensaio realizado foi o de resistência térmica, por ser um ensaio não destrutivo, posteriormente, o painel foi cortado, utilizando uma serra mármore, conforme as dimensões necessárias para execução do demais ensaios. No presente trabalho, apenas o ensaio térmico será apresentado.

Uma primeira moldagem foi realizada com as camadas produzidas e espalhadas no molde de forma sequencial. Observou-se que entre as três primeiras camadas, cuja massa específica é decrescente, não houve misturas entre os concretos. Ao contrário das camadas 3 a 5 que devido a massa específica ser crescente, apresentaram misturas entre os materiais, como apresentado a Figura 5.

Figura 5 - Primeira moldagem do CLGF.

Um segundo CLGF foi moldado considerando diferentes tempos entre o espalhamento das camadas, para que uma camada não se misturasse com a outra. Para o espalhamento

da segunda e terceira camada foi respeitado um tempo de 50 minutos em relação a camada anterior, e para o espalhamento da quarta e quinta camada 2h e 30min. A Figura 6 apresenta o corpo de prova referente a segunda moldagem.

Figura 6. Segunda moldagem do CLGF.

2.4 Metodologia do ensaio da resistência térmica

Figura 7 - Esquema do ensaio térmico.

O ensaio de determinação da resistência térmica foi desenvolvido utilizando uma câmara térmica através da adaptação de um refrigerador, conforme esquema apresentado na Figura 7. A dimensão do corpo de prova foi de (400 x 400 x 100) mm. Utilizou-se um aquecedor de potência 1500 W como fonte de calor e 13 sensores de temperatura/umidade. O ensaio durou 24 horas e as 8 horas iniciais foram de aquecimento, com a fonte de calor sendo ligada e desligada de acordo com a temperatura máxima estimada em $(45 \pm 2) ^\circ\text{C}$.

3. Resultados e Discussões

3.1 Aspecto visual do CLGF

O CLGF produzido apresentou interface com certa uniformidade, sem agregado de uma camada ultrapassando de forma excessiva a camada adjacente, mesmo para interface em que a densidade da camada superior fosse muito maior do que a camada inferior [33]. Assim, conclui-se que a sequência de moldagem e o tempo de espera entre o espalhamento das camadas foram adequados.

3.2 Massa específica

Os resultados de massa específica do CLGF e dos demais concretos (0 %, 50 % e 100 % de EPS) estão apresentados na Tabela 3. As misturas com EPS em sua composição são consideradas leves, com massa específica inferior a 2 g/cm^3 , conforme classificação da NBR 8953 [34]. O EPS além de apresentar alta porosidade devido a sua composição com 98 % de ar, ainda funciona como incorporador de ar nas misturas, aumentando a quantidade de poros e a conseqüentemente a resistência térmica.

Tabela 3 - Valores médios de massa específica dos concretos e coeficiente de variação.

Tipos de Concreto	Massa Específica (g/cm^3)
100 % EPS	1,05 (0,55)
50 % EPS	1,80 (0,59)
0 % EPS	2,39 (0,17)
CLGF	1,58 (1,18)

O CLGF apresentou valor de massa específica intermediário aos demais concretos, mostrando que mesmo as faces sendo de concreto convencional, a presença do EPS tanto na camada intermediária, quanto no núcleo influenciou nesta propriedade.

Comparando o concreto 100 % EPS, Sartorti *et al.* [35] encontraram o valor de $1,17 \text{ g/cm}^3$ que é próximo ao dessa pesquisa. Em contra partida, os pesquisadores Carvalho e Motta [36] encontraram o valor de $1,62 \text{ g/cm}^3$. Essa diferença pode ser justificada devido a uma menor dimensão dos agregados de EPS utilizado pelo pesquisador.

Oliveira *et al.* [37] encontraram o valor de 1,67 g/cm³ para concretos com 50 % EPS. Essa diferença pode ser justificada visto que os autores aqueceram o concreto a 105 °C, provocando a perda de água retida no seu interior ou até alguma degradação do EPS.

A partir dos resultados obtidos por diferentes autores, conclui-se que o incremento de EPS no concreto, mesmo para diferentes percentuais, formas ou dimensão do agregado, influencia diretamente na redução da massa específica do material formado.

3.3 Ensaio térmico

Os resultados do ensaio térmico no final da fase de aquecimento estão apresentados na Tabela 4. Como esperado, o CLGF apresentou melhores resultados em relação ao concreto de referência (0% EPS) e desempenho inferior ao concreto com 100% de EPS. Os resultados podem ser observados pela diferença de temperatura entre as faces externas ou entre os ambientes das câmaras, o que indica que o corpo de prova de CLGF oferece maior resistência ao fluxo térmico do que o corpo de prova de referência. Ainda que o CLGF seja formado por faces constituídas de concreto de referência, o mesmo apresenta 76 % de concreto com EPS e a estrutura celular do EPS, com 98 % de ar aprisionado, o que dificulta a propagação do calor. As propriedades térmicas do concreto são ditadas principalmente pela quantidade do agregado leve e pela massa específica do concreto [55], o que confirma a vantagem da produção de concreto leve com gradação funcional contendo agregado de EPS.

Table 4. Temperatura média máxima obtida para diferentes concretos no final da fase de aquecimento.

Tipos de Concreto	Câmara Quente (°C)	Face Quente (°C)	Face Fria (°C)	Câmara Fria (°C)	Faces (ΔT)	Câmaras (ΔT)
100 % EPS	52,34	42,39	33,38	28,19	9,02	24,16
50 % EPS	52,34	40,28	33,06	28,25	7,22	24,09
0 % EPS	52,34	38,39	34,33	29,72	4,06	22,63
CLGF	52,34	41,02	34,02	28,94	7,00	23,41

O comportamento das curvas do ensaio de desempenho térmico, como apresentado na Figura 8, foi semelhante para todos os concretos, sendo que os concretos produzidos com

maiores percentuais de EPS apresentaram maiores diferenças de temperaturas entre as faces externas, como já era esperado, uma vez que materiais isolantes térmicos como o EPS diminuem o fluxo térmico.

Figura 8 - Curvas de temperatura média das faces externas e a diferença de temperatura entre as faces obtidas através do ensaio térmico.

4. Conclusões

Os resultados confirmam a viabilidade técnica do concreto leve com gradação funcional incorporando EPS reciclado para aplicação em painéis de edificações. A configuração em camadas permitiu reduzir em aproximadamente 33% a massa específica em relação ao

concreto de referência, classificando o material como concreto leve. O aumento do teor de EPS elevou a resistência térmica e a diferença de temperatura entre as faces, enquanto reduziu a resistência à compressão e o módulo de elasticidade, em função de sua natureza porosa. A diferença de temperatura, no final da fase de aquecimento, entre as faces do painel com 0% de EPS foi de 4,06 °C e do painel CLGF foi de 7,0 °C, mostrando um desempenho térmico do CLGF superior em cerca de 70%.

A abordagem graduada mostrou-se eficiente ao integrar desempenho térmico e mecânico em um único sistema estrutural, garantindo compatibilidade interfacial mesmo com diferenças de densidade entre as camadas. A transição suave minimiza concentrações de tensões e riscos de delaminação, consolidando o CLGF como solução construtiva sustentável e energeticamente eficiente para envoltórias de edificações.

Acknowledgements

A primeira autora expressa seus agradecimentos à Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da Bahia (FAPESB) pelo apoio financeiro concedido por meio de bolsa de mestrado.

Referências

- [1] G. Torelli, M. Gillie, P. Mandal, J. Draup and V. X. Tran, “A moisture-dependent thermomechanical constitutive model for concrete subjected to transient high temperatures,” *Engineering Structures*, vol. 210, no. 110170, May, 2020, <https://doi.org/10.1016/j.engstruct.2020.110170>
- [2] C. Liang, Z. Yaw and C. W. Lim, “Thermal strain energy induced wave propagation for imperfect FGM sandwich cylindrical shells,” *Composite Structures*, vol. 303, no. 116295, January, 2023, <https://doi.org/10.1016/j.compstruct.2022.116295>
- [3] A. Gupta and M. Talha, “Recent development in modeling and analysis of functionally graded materials and structures,” *Progress in Aerospace Sciences*, vol. 79, pp. 1-14, November, 2015, <https://doi.org/10.1016/j.paerosci.2015.07.001>
- [4] S. M. Palaniappan, V. Govindasamy and A. B. Jabar, “Experimental investigation on flexural performance of functionally graded concrete beams using flyash and red mud”. *Revista Matéria*, vol. 26, no. 1, March, 2021,

- [5] G. Udupa, S. S. Rao and K. V. Gangadharan, "Functionally Graded Composite Materials: An Overview," *Procedia Materials Science*, vol. 5, pp. 1291-1299, 2014, <https://doi.org/10.1016/j.mspro.2014.07.442>
- [6] M. Naebe and K. Shirvanimoghaddam, "Functionally graded materials: A review of fabrication and Properties," *Applied Materials Today*, vol. 5, pp. 223-245, December 2016, <https://doi.org/10.1016/j.apmt.2016.10.001>
- [7] B. Saleh, J. Jiang, R. Fathi, T. Al-hababi, Q. Xu, L. Wang *et al.*, "30 Years of functionally graded materials: An overview of manufacturing methods, Applications and Future Challenges," *Composites Part B: Engineering*, vol. 201, no. 108376, November, 2020, <https://doi.org/10.1016/j.compositesb.2020.108376>
- [8] V. Boggarapu, R. Gujjala, S. Ojha, S. Acharya, P. V. Babu, S. Chowdary *et al.*, "State of the art in functionally graded materials," *Composite Structures*, vol. 262, no. 113596, April, 2021, <https://doi.org/10.1016/j.compstruct.2021.113596>
- [9] Mudhaffar IM, Tounsi A, Chikh A, et al. Hygro-thermo-mechanical bending behavior of advanced functionally graded ceramic metal plate resting on a viscoelastic foundation. *Structures*. 2021;33:2177–2189.
- [10] Tahir SI, Chikh A, Tounsi A, et al. Wave propagation analysis of a ceramic-metal functionally graded sandwich plate with different porosity distributions in a hygro-thermal environment. *Composite Structures*. 2021;269:114030.
- [11] Hellal H, Bourada M, Hebali H, et al. Dynamic and stability analysis of functionally graded material sandwich plates in hygro-thermal environment using a simple higher shear deformation theory. *Journal of Sandwich Structures & Materials*. 2021;23:814–851.
- [12] Owoputi AO, Inambao FL, Ebhota WS. A Review of Functionally Graded Materials: Fabrication Processes and Applications. *International Journal of Applied Engineering Research*. 2018;13:16141-16151.
- [13] Parihar RS, Setti GS, Sahu RK. Recent advances in the manufacturing processes of functionally graded materials: a review. *Science and Engineering of Composite Materials*. 2018;25:309–336.
- [14] Babu KG, Babu DS. Behaviour of lightweight expanded polystyrene concrete containing silica fume. *Cement and Concrete Research*. 2003;33:755–762.

- [15] Chareonsuk J, Vessakosol P. Numerical solutions for functionally graded solids under thermal and mechanical loads using a high-order control volume finite element method. *Applied Thermal Engineering*. 2011;31:213-227.
- [16] Paraschiva S, Paraschiva LS, Serbanb A. Increasing the energy efficiency of a building by thermal insulation to reduce the thermal load of the micro-combined cooling, heating and power system. *Energy Reports*. 2021;7:286-298.
- [17] Miled K, Roy RL, Sab K, et al. Compressive behavior of an idealized EPS lightweight concrete: size effects and failure mode. *Mechanics of Materials*. 2004;36:1031-1046.
- [18] Milling A, Mwashia A, Martin H. Exploring the full replacement of cement with expanded polystyrene (EPS) waste in mortars used for masonry construction. *Construction and Building Materials*. 2020;253:119158.
- [19] Laukaitis A, Zurauskas R, Kerien J. The effect of foam polystyrene granules on cement composite properties. *Cement & Concrete Composites*. 2005;27:41-47.
- [20] Mohammed JH, Aayeel OK. Flexural behavior of reinforced concrete beams containing recycled expandable polystyrene particles. *Journal of Building Engineering*. 2020;32:101805.
- [21] Rosca B, Corobceanu V. Structural grade concrete containing expanded polystyrene beads with different particle distributions of normal weight aggregate. *Materials Today: Proceedings*. 2021;42:548-554.
- [22] Cheng C, Hong S, Zhang Y, et al. Effect of expanded polystyrene on the flexural behavior of lightweight glass fiber reinforced cement. *Construction and Building Materials*. 2020;265:120328.
- [23] Arun Solomon A, Hemalatha G. Characteristics of expanded polystyrene (EPS) and its impact on mechanical and thermal performance of insulated concrete form (ICF) system. *Structures*. 2020;23:204-213.
- [24] Srinivas K., Akula KR, Mahesh V. Experimental investigation on lightweight concrete by replacing the coarse aggregate with coconut shell and expanded polystyrene beads and using polypropylene fiber. *Materials Today: Proceedings*. 2021;46:838-842.
- [25] Xu Y, Jiang L, Xu J, et al. Prediction of compressive strength and elastic modulus of expanded polystyrene lightweight concrete. *Magazine of Concrete Research*. 2015;67:954-962.
- [26] OZÓRIO, B. P. M., Concreto leve com pérolas de EPS: estudo de dosagens e de características mecânicas. Tese (Doutorado), Escola de Engenharia de São Carlos da

Universidade de São Paulo, Programa de Pós-Graduação em Engenharia Civil e Estruturas, São Paulo, 2016.

- [27] Tutikian BF, Helene P. Dosagem dos Concretos de Cimento Portland [Dosing of Portland Cement Concrete]. In: Geraldo Cechella Isaia, editor. Concreto: Ciência e Tecnologia [Concrete: Science and Technology]. São Paulo (SP): IBRACON; 2011. Portuguese.
- [28] American Society for Testing and Materials (ASTM). Standard Practice for Making and Curing Concrete Test Specimens in the Laboratory. ASTM; 2019. Standard No. ASTM C192/C192M-19.
- [29] American Society for Testing and Materials (ASTM Standard Test Method for Slump of Hydraulic-Cement Concrete. ASTM; 2020. Standard No. ASTM C143/C143M-20.
- [30] American Society for Testing and Materials (ASTM). Standard Test Method for Compressive Strength of Cylindrical Concrete Specimens. ASTM; 2021. Standard No. ASTM C39/C39M-21.
- [31] American Society for Testing and Materials (ASTM). Standard Test Method for Density, Absorption, and Voids in Hardened Concrete. ASTM; 2021. Standard No. ASTM C642-21.
- [32] Torelli G, Lees JM. Fresh state stability of vertical layers of concrete. *Cement and Concrete Research*. 2019;120:227–243.
- [33] Brault A, Lees JM. Wet casting of multiple mix horizontally layered concrete elements. *Construction and Building Materials*. 2020;247:118514.
- [34] Associação Brasileira de Normas Técnicas - NBR 8953, Concreto para fins estruturais – Classificação pela massa específica, por grupos de resistência e consistência, 2015.
- [35] SARTORTI, A. L.; BARBOZA, L. da S.; OLIVEIRA, E. S. de; BRITO, K. O.; LIMA, T. C. de R., Módulo de elasticidade estático e dinâmico para concretos leves, *Revista de Engenharia Civil IMED, Passo Fundo*, vol. 5, n. 1, p. 32-51, Jan.-Jun. 2018 - ISSN 2358-6508.
- [36] CARVALHO, C. H. R.; MOTTA, L. A. C., Study about concrete with recycled expanded polystyrene. *Revista IBRACON de Estruturas de Materiais*, Volume 12, Number 6 (December 2019) p. 1390 – 1407.
- [37] OLIVEIRA, A. M. da S.; GONZAGA, L. G. Das M.; RIBEIRO, D. F., Compósito cimentício com pérolas de EPS: Uma análise experimental utilizando agregados da região central do estado de Minas Gerais. *Revista de Engenharia e Tecnologia*, v. 12, n. 4, 2020.